

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) E' GIA' QUI CON NOI?

Una breve conversazione con l'AI (Copilot with Bing Chat – disponibile sul nuovo Browser di Microsoft) e un Ragionamento di complemento alle risposte ricevute.

Conversazione avvenuta nella serata del 16-17/1/2024 – Roma

1. Conversazione con AI

Domanda: **Quale è stata la frequenza dell'onda elettromagnetica massima mai registrata?**

Risposta: La frequenza più alta di un'onda elettromagnetica registrata è stata quella dei raggi gamma provenienti dalla Nebulosa del Granchio e da alcune Galassie Attive, ed è dell'ordine di 10^{27} Hz (corrispondente a fotoni con energie di qualche TeV). Tuttavia, è importante notare che non esistono limitazioni teoriche nello spettro di frequenza delle onde elettromagnetiche, ma esistono limitazioni di tipo pratico legate principalmente alla potenza e alle caratteristiche degli emettitori di tali onde .

... ..

Domanda: **Può esistere un'onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda inferiore alla lunghezza di Planck?**

Risposta: La lunghezza di Planck è la lunghezza minima teorica che può esistere nello spazio-tempo, ed è pari a 1.616252×10^{-35} m . Non esistono limitazioni teoriche alla frequenza delle onde elettromagnetiche, ma esistono limitazioni di tipo pratico legate principalmente alla potenza e alle caratteristiche degli emettitori di tali onde 1. Tuttavia, la lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica non può essere inferiore alla lunghezza di Planck, poiché ciò violerebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg.

... ..

Domanda: **Puoi chiarire se tale limite è un limite dovuto all'impossibilità di misurazione di una lunghezza d'onda inferiore alla lunghezza di Planck, oppure se si tratta di un limite assoluto caratteristico dell'universo di cui facciamo parte? Puoi fornire una breve giustificazione fisico-matematica di quanto affermi?**

Risposta: Certo! La lunghezza di Planck è la lunghezza minima teorica che può esistere nello spazio-tempo, ed è pari a 1.616252×10^{-35} m . Non esistono limitazioni teoriche alla frequenza delle onde elettromagnetiche, ma esistono limitazioni di tipo pratico legate principalmente alla potenza e alle caratteristiche degli emettitori di tali onde . Tuttavia, la lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica non può essere inferiore alla lunghezza di Planck, poiché ciò violerebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg . In altre parole, la lunghezza di Planck rappresenta il limite inferiore della lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche, al di sotto del quale la fisica classica non è più applicabile.

... ..

Domanda: **La velocità della luce, specie quella polarizzata o laser, è considerata un vettore?**

Risposta: Sì, la velocità della luce, sia polarizzata che laser, è considerata un vettore. In fisica, un vettore è una grandezza fisica che ha una direzione, un modulo e un verso. La velocità della luce è una grandezza

vettoriale, in quanto ha una direzione e un verso ben definiti. La polarizzazione della luce, invece, si riferisce all'orientamento del campo elettrico dell'onda luminosa. La polarizzazione può essere lineare, circolare o ellittica.

... ..

Domanda: Quale è l'energia (in Joule ed in eV) del fotone alla frequenza di 1 Hz

Risposta: L'energia di un fotone può essere calcolata utilizzando l'equazione di Planck-Einstein: $E = h f$ dove E è l'energia del fotone, h è la costante di Planck (6.626×10^{-34} J s) e f è la frequenza del fotone. Pertanto, l'energia del fotone alla frequenza di 1 Hz è $6.62606957 \times 10^{-34}$ joule o $4.135667516 \times 10^{-15}$ eV.

... ..

2. Riferimenti ricevuti da AI

https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_di_Planck

<https://www.matematicamente.it/appunti/fisica-per-le-superiori/fisica-atmica/la-legge-planck/>

3. Commento

Oltre che sulla velocità della luce come vettore, sulla base delle conoscenze attuali non si può che concordare – sebbene non venga fornita una giustificazione fisico-matematica - con quanto indica AI in merito alla impossibilità di una lunghezza d'onda elettromagnetica $\lambda <$ lunghezza di Planck; poichè la lunghezza di Planck rappresenta il limite inferiore della lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche; limite al di sotto del quale la fisica classica non è più applicabile.

4. Ragionamento (di complemento alle risposte ricevute da AI)

«La lunghezza di Planck è data dalla relazione

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1,62 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (1)$$

dove:

- $\hbar = h/2\pi$ è la [costante di Planck ridotta](#), chiamata anche "h tagliato" o meno comunemente [costante di Dirac](#);
- G è la [costante di gravitazione universale](#);
- c è la [velocità della luce](#) nel vuoto.

Il valore **CONDATA** 2006 della lunghezza di Planck è $1,616199256 \cdot 10^{-35} \text{ m}$, con una incertezza standard di $0,000081 \cdot 10^{-35} \gg^1$.

In aggiunta a ciò:

Dalla Fisica sappiamo che l'equazione $E = m \cdot c^2$ vale "a riposo", ossia se la velocità v della particella, corpo o sistema di massa m è nulla (rispetto al sistema di riferimento preso in considerazione) e pertanto è nulla anche la sua quantità di moto $p = m \cdot v$ (che come la velocità v è un vettore e non uno scalare). Nel caso generale, invece, l'energia totale E_t , dovuta alla massa ($m \cdot c^2$) e a quella dovuta alla quantità di moto ($c \cdot p$), si compongono secondo un triangolo rettangolo come in figura seguente e per le componenti vale il teorema di Pitagora²

$$(2) \quad E_t^2 = (m \cdot c^2)^2 + (c \cdot p)^2$$

Posto $E =$ energia del fotone con lunghezza d'onda pari alla lunghezza di Planck ed essendo nulla la massa a riposo $m_0 = 0$ del fotone si deve ritenere che tutta la sua energia sia energia di movimento è quindi pari alla quantità di moto [ossia $(m \cdot c^2) = 0$] e quindi $E = (c \cdot p)$, da cui

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda} = h \frac{v}{c} \quad (3)$$

(come previsto dalla relatività ristretta e dal dualismo onda particella). L'energia del fotone alla frequenza di 1 Hz è ritenuta essere $6,62606957 \times 10^{-34}$ joule, ossia $4,135667516 \times 10^{-15}$ eV.

Dalle precedenti equazioni della quantità di moto (ultimi due membri) si ha $\frac{h}{\lambda} = h \frac{v}{c}$. Eliminando h da ambo i membri si può scrivere $\frac{1}{\lambda} = \frac{v}{c}$ che $v = \frac{c}{\lambda}$ e quindi:

con velocità della luce $c = 3 \cdot 10^8$ [m/sec] e ponendo la lunghezza d'onda λ pari alla lunghezza di Planck, ossia $\lambda_p = 1,62 \cdot 10^{-35}$ [m] si può calcolare la frequenza corrispondente:

$$v_p = \frac{c}{\lambda_p} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,62 \cdot 10^{-35}} = \left[\frac{m}{sec \cdot m} \right] = 1,85 \cdot 10^{43} \left[\frac{1}{sec} \right] \quad (4)$$

Valore che dovrebbe rappresentare la frequenza massima che può raggiungere un fotone se la sua corrispondente lunghezza d'onda fosse pari alla lunghezza di Planck, a prescindere dalla potenza della sorgente che lo emette. Ciò a causa del fatto che ha raggiunto una lunghezza d'onda che non può andare al disotto dei limiti misurabili dello spazio-tempo. Limiti oltre i quali le leggi della Fisica conosciute sembrerebbero non poter andare, quantomeno senza interferire e quindi alterare le misurazioni connesse. Ciò pone il problema se si tratta di una impossibilità di misura, quindi legata alle tecnologie e

¹ vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_di_Planck come suggerito da AI

² Vedi ad es. Frank Close – Antimateria - Einaudi Editore – Saggi -915 – Appendice : Il Codice Dirac (2013); oppure Vallardi Editore M. Scorletti – Tutta La Fisica (2023).

alle conoscenze disponibili oggi, oppure si tratta della scomparsa del tessuto spazio-temporale al disotto della Scala di Planck e quindi della realtà umanamente percepibile in assoluto.

Sapendo che l'energia del fotone alla frequenza di 1 Hz è ritenuta essere $6,62606957 \times 10^{-34}$ joule, ossia $4,135667516 \times 10^{-15}$ eV, e tenendo conto che la relazione tra frequenza ed energia è lineare, si può risalire all'energia, rispettivamente in Joule ed in elettronVolt .

Considerando le equazioni in (3) della quantità di moto p da cui si ricava che: $\frac{E}{c} = h \frac{\nu}{c}$ e dividendo ambo i membri per c si torna alla

$$E = h \nu \quad (5)$$

E' evidente che ponendo in essa $\nu=1$ si ritrovano i valori in joule= $6,62606957 \times 10^{-34}$ e in eV= $4,135667516 \times 10^{-15}$ di energia del fotone a 1 Hz, da cui si possono calcolare:

$$E_p = \nu_p \cdot 6,62606957 \times 10^{-34} = [J] = 1,85 \cdot 10^{43} \cdot 6,62606957 \times 10^{-34} = 12,26 \cdot 10^9 [J]$$

$$E_p = \nu_p \cdot 4,135667516 \times 10^{-15} = [eV] = 1,85 \cdot 10^{43} \cdot 4,135667516 \times 10^{-15} = 7,65 \cdot 10^{28} [eV]$$

Che dovrebbero rappresentare il limite assoluto di energia, rispettivamente in joule ed in eV, di un'onda elettromagnetica, ossia un fotone, che oscillasse con una lunghezza d'onda pari alla lunghezza di Planck pari a $\lambda_p = 1,62 \cdot 10^{-35}$ [m]

Alcune domande restano ancora aperte:

- I. Questi limiti di frequenza ed energetici calcolati che da un fotone non potrebbero mai essere superati (raggiunto il limite del "tessuto" spaziotemporale al di sotto del quale la fisica classica non è più applicabile), non sono superabili a prescindere dalla potenza della fonte energetica da cui il fotone è emesso?
- II. Quindi limiti assoluti caratteristici dell'universo di cui facciamo parte?
- III. Oppure tali limiti sono dovuti all'impossibilità e non significatività di misurazioni su una lunghezza d'onda inferiore alla lunghezza di Planck, poiché interferiremmo con la misurazione stessa, non avendo ancora disponibili tecnologie ed apparati idonei in grado di effettuare una misura veritiera?
- IV. Nel caso di una teoria fisica unificata (Fisica Classica/Relativistica + Quantistica) tali limiti scomparirebbero o resterebbero validi (magari modificati)?

5. Una necessaria prospettiva da assumere nella ricerca delle risposte a queste domande?

Appare ragionevole connettere strettamente la possibilità di dare risposta a questi interrogativi, alla questione se il Big-Bang, nel suo stato iniziale, è riducibile o meno ad un punto. Tale argomento sembra essere molto controverso in campo scientifico e l'autorevole prospettiva assunta all'Oxford University³ sembra aprire una strada al riguardo, almeno formulando razionali conclusioni che potranno implicare verifiche ulteriori in sede di ricerca. Ricerche che si dubita – almeno al momento – possano essere svolte

³ <https://www.ox.ac.uk/news/science-blog/other-side-big-bang>

direttamente da una AI generativa, che sembra non abbisogni più di contributi umani⁴ avendo raggiunto un punto di auto-apprendimento. L'Oxford University sostiene, infatti, sul proprio blog scientifico la prospettiva dell'esistenza di "un altro lato del Big-Bang" e ne indica le ragioni:

«Se visto dall'interno, non c'è modo di misurare la dimensione complessiva dell'universo. Tutto ciò che possiamo vedere sono le dimensioni relative degli oggetti e le loro forme. Scriviamo quindi le equazioni che determinano il modo in cui queste dimensioni e forme relative si evolvono esclusivamente l'una rispetto all'altra senza mai fare riferimento alla scala complessiva.

Se descritto solo in termini di forme e dimensioni relative, l'universo si avvicina al Big Bang appiattendosi come una frittella. Qualsiasi oggetto tridimensionale diventa effettivamente bidimensionale al Big Bang. Passando attraverso il Big Bang l'oggetto ritorna tridimensionale, ma sembrerà capovolto.

Abbiamo basato la nostra interpretazione su questi termini e abbiamo scoperto che esiste un universo ben definito dall'altra parte del Big Bang, dove può essere applicata la stessa interpretazione della teoria. Lì vediamo che l'universo prima del Big Bang appare qualitativamente simile al nostro, con alcune differenze interessanti.

C'è un'inversione di "chiralità", nel senso che gli oggetti che sembrano destrorsi nel nostro universo, emergeranno mancini dall'altro lato.

Il lavoro iniziale ha dimostrato che anche le quantità termodinamiche come l'entropia (...) sono invertite, quindi qualcuno che visse in questo universo sperimenterebbe il tempo che scorre nella direzione opposta al nostro. Dal loro punto di vista il nostro universo sarebbe il loro passato.»

Se ciò è ritenuto scientificamente provato, allora la possibilità di avere una $\lambda_p < 1,62 \cdot 10^{-35}$ dovrebbe essere fatta salva, come pure sarebbe fatta salva la necessità di dover impiegare il contributo umano negli aspetti di ricerca. Almeno per ciò che riguarda argomenti di frontiera della conoscenza umana non ancora consolidati in termini di risultati e dati concreti trattabili dalla AI auto-generativa cui si è fatto riferimento⁵.

⁴ <https://cmt.ee.org/futuredirections/2017/10/22/humans-not-needed-inflection-point/>

⁵ Vedi precedente nota 4.